

“Guash bo‘yoqlari bilan ishlash, amaliy mashg‘ulotlar bajarishda guashning ahamiyati va rang texnologiyasi”

QDPI talabasi **Melikuziyeva Shoiraxon Ilxomjon qizi**

Annotatsiya

Ushbu maqolada tabiatda absolyut oq va absolyut qora ranglar mavjud emas. Ularning barchasi qandaydir bir rang tovlanishida boladi. Guash – bo‘yog‘i o‘tgan asrlardan buyon keng qollanib kslinayotgan tasviriy sanat ashyolaridan biridir. Bu material rangtasvir, grafika, plakat hamda bezakchilik sanatida keng kolamda ishlatilishi haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: Guash, Ozbekiston rassomlari, Plakat

«Работа с гуашевыми красками, значение гуаши в практических занятиях и технологии колористики»

Студентка КГПИ, **Меликузиева Шойрахана дочь Ильхомжона.**

Абстрактный

В этой статье абсолютно белого и абсолютно черного в природе не существует. Все они будут в какой-то цветовой гамме. Гуашевая краска – одно из изобразительных искусств, получившее широкое распространение с последних столетий. Этот материал широко используется в живописи, графике, плакате и декоративно-прикладном искусстве.

Ключевые слова: Гуашь, художники Узбекистана, Плакат.

"Working with gouache paints, the importance of gouache in practical training and color technology"

A student of KSPI, **Melikuziyeva Shoirakhan is the daughter of Ilkhomjon**

Abstract

In this article, absolute white and absolute black do not exist in nature. All of them will be in some color scheme. Gouache paint is one of the visual arts that has been widely used since the last centuries. This material is widely used in painting, graphics, posters and decorative arts.

Key words: Gouache, artists of Uzbekistan, Poster

Tabiatda yettita asosiy rang (boyoq) borligi malum. Ular qizil, noranji, sariq, yashil, havo rang, kok, binafsha ranglardir. Boyoq aralashtiriladigan taxtada (politrada) bolishi juda zarurrang xillari esa qizil, sariq, kok boyoqdir. Chunki ularni boshqa qolgan asosiy rang-tuslar vositasida hosil qilib bolmaydi. Bularning aralashmasidan juda kop, deyarli barcha ranglarni chikarish, hosil qilish mumkin. Ulardan xatto qora rang tusini ham topish mumkinligi sir emas. Faqat qaysi rangni bir-biriga qancha miqdorda aralashtirishni bilish kifoya. Buning uchun esa albatta tajriba va oquv bolishi kerak.

Shuni ham takidlab otish kerak-ki, tabiatda absolyut oq va absolyut qora ranglar mavjud emas. Ularning barchasi qandaydir bir rang tovlanishida boladi. Masalan, qoraning jigarrangga, kokka, yamshilga moyil ekanligini korishimiz mumkin. Oq rangning turli nozik tuslarga moyilligi ham tabiiy. Bunday rang va tuslarning hamda ularning toq-ochliklarini topib tasvirlash uchum moyboyoqda ishlash texnikasi juda qulaydir. Shu imkoniyatlarning kengligi bilan u boshqa boyoq turlaridan ajralib turadi. Guashda ishlash sirlarini mukammal organish uchun maxsus adabiyotlarni mutolaa qilish ham yordam beruvchi vositadir.

Guash (ital. guazzo — suvli bo‘yoq) — kukun bilan suv-yelim bog‘lovchilari (aqoqiyo, bug‘doy kraxmali, dektrin va b.) va oq buyok, (belila) aralashmasidan iborat bo‘yoq; shuningdek, shu bo‘yoq bilan ishlangan tasviriy san‘at (rassomlik) asari. Qog‘oz, karton, faner, mato, suyakka naqsh, tasvir ishlashda qo‘llaniladi. Akvarel turi sifatida paydo bo‘lgan guashdan o‘rta asrlardayoq Osiyo va Yevropaning ko‘p mamlakatlarida, asosan kitob minitayurasida foydalanilgan. 19-asr o‘rtalaridan guash bo‘yog‘i sanoatda ishlab chiqarila boshlagach, mustaqil usulga aylandi. Guash akvareldan oqbo‘yoqqo‘shilganligi, bo‘yoq qatlaminig qalinligi bilan farq qiladi. O‘zbekistonda 1920-yillardan, ayniqsa Ikkinchi jahon urushi yillaridan ("O‘zTAG oynasi", "Jangovar qalam" plakatlari va b. da) keng rivojlandi. Hozir guash plakat, amaliy grafika va kitob grafikasi, teatr dekoratsiyasi eskizlari, bezak ishlari, miniatyura, mahobatli rangtasvir, naqqoshlik va b.da keng qo‘llaniladi.

Guash – bo‘yog‘i o‘tgan asrlardan buyon keng qollanib kslinayotgan tasviriy sanat ashyolaridan biridir. Bu material rangtasvir, grafika, plakat hamda bezakchilik sanatida keng kolamda ishlatiladi. Suv bilan qoshib tezkorlik bilan katta-katta satxlarga ishlov berish, tasviriy rangdor qilib namoyon etishga qulay bolgan boyoq hozirgi paytda sanoat miqyosida koplal ishlab chiqariladi. Guash bilan deyarli barcha janrlardagi asarlarni, shuningdek oquv-mashq vazifalarni yaratish mumkin. Ayniqsa, moyboyoq texnikasini organishdan avvalgi bosqichda guashda oquv-topshiriq ishlaridan-natyurmortlarni ishlash yaxshi samara berishi mumkin. Chunki bu boyoqdan yarim quyuk tarzda surtib ishlatilishi moyboyoq tasvirlar ishlash jarayoni eslatadi.

Ozbekiston rassomlaridan bir qanchasi guashdan asarlar yaratganlar. Bunga misol qilib I.Ikromovnnng koplal kitob bezak ishlarini keltirib otishimiz mumkin. Bu

boyoq imkoniyatlaridan rangtasvirlar ishlarida ham kop foydalanilgan. O.Tansiqboev, M.Yoldoshev, N.Tei asarlari bunday dalolat beradi. Teatr sanasini bezash eskizlar va uning katta olchamlarda bajarishda ham guash eng qulay, ornni boshqa vositalar bosolmaydigan materialdir. Bu boradagi ishlarga tanikli teatr rassomlari G.Brim, V.Akudin, S.Salimov, B.Toraev yaratgan irod namunalarinn korishimiz mumkin. Teatr sahna, spektakllarga ishlangan asarlar orasida O.Olloberganov ishlari ham alohida ajralib turadi.

Plakat sohasida samarali irod qilgan F.Kagarov guash boyogi imkoniyatlarini eng kop namosn etgan rassomdir. Xalq amaliy sanatining eng kop tarqalgan va taraqqiy etgan turi naqqoshlikda ham guash kop ishlatiladi. Bu borada ajoyib asarlar qatorida J.Hakimov, T.Toxtaxojaev. Y.Raufov, M.Toraev. X.Isokjonov va boshqa naqqoshlarning ishlarini keltirib otsak orinli boladi. Yuqoridagilardan malum boladiki, demak guash boyog'i har sohada oz ornida ishlatilish kolamiga ega ekan.

Guash boyog'i akvarel boyog'idan ozining uncha tiniq emasligi sath yuzasini quyuuq boyash mumkinligi bilan farqlanib turadi.

Ozining tashqi korinishi jihatidan bu boyoq quyuuq botqa(pasta)simon bolib, rang pigmentini suv qoshilgan elim (gummarabik yoki dekstrindir)ni oq kukuniga aralashtirilgani holda tayyorlanadi. Bu boyoq suv bilan yaxshi aralashadi, tasvir yuzasini tekis tiniq bolmagan qatlamda berkitish xususiyatiga ega. Unda toq rang ustidan och tusi boyalsa yaxshi berkitadi. Bu xususiyat uni ishlatganda goho suyuq, goho quyuuq, bazi xollarda yarimquyuq qilib foydalanish imkoniyatini beradi. Ish jarayoni texnik yollarini, boyoq texnologiyasini keng qollashga yol ochadi. Ammo shuni ham unutmaslik kerak-ki boyoq qatlami juda qalin qilib yuborilsa yorilib ketishi va tokilib ishning sifatini buzishi mumkin.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Shuning uchun boyoqni malum marta ustma-ust surtish, oshirib yuborilmasligi maqsadga muvofiq. Bunday texnologiya ayniqsa yumshoq, bukuluvchan materiallarga masalan: kartus va qog'oz yuzasida bajariladigan ishlarga taalukli. Chunki boyoq yelimi kanchalik mustahkam bolmasin, qog'oz buklangan yoki orab olinganda surtilishi tokilib ketishi extimoli bor. Bundan tashqari, ancha quyuq qilib olingan boyoq qatlami rangtasvir bajarish jarayonini ogirlashtiradi. Ilgari qoyilgan rang keyingi bosqichda ishlatilgan boyoq tusi bilan aralashib ketib noxush, yoqimsiz rang tuslariga aylanib qolishi mumkin.

Guash boyogi qurigandan song (ayniqsa toq ranglisi) oqarib, xira korinadi. Bu xususiyat undan foydalanish jarayonini ancha murakkab ekanligini bildiradi. Shu sabab oq boyoqda tasvirlar ishlaganda yuqoridagi omillar etiborda tutilishi, qurish protsessida rang toq-ochligi ancha ozgarishi alohida hisobga olib borilishi lozim. eng masuliyatli bosqich esa rangtasvirni ishlashni boshlang'ich qismida boladi, chunki shu paytda «loxal» umumiy rang tuslari aniqlanadi va surtiladi. Ish jarayonida shuningdek umumiy tus-och. toqlik darajalarini qurib ulgurgan avvalgi qatlam ustidan saqlab ishlash qiyin kechadi.

Buni yengillashtirish uchun esa qurigan sath bir oz hollab olib, song ish davom ettirilishi maqsadga muvofiq boladi.

Ranglarni esa iloji boricha oq boyoqni qoshmasdan tiniqroq olish kerak, shunda ular oqarganda oz tus xususiyatlarini saqlaydi. Ortiqcha xira bolib qolmaydi. Agar guash texnologiyasi boyicha muntazam mashq qilib borilsa uni yetarli darajada malakali egallab olsa boladi. Buning uchun esa tajriba ham oqib organish ham zarur shartlar hisoblanadi.

Guashda tasvirlar ishlashda maxsus ularga moslangan Ashyo jihozlar kerak boladi. Avvalo boyoqning ozi sifatli bolishi talab etiladi.

Guash bilan ishlashga xuddi boshqa boyoqlardagi kabi qog'oz, kartus yoki matolar maxsus tayyorlangan bolishi kerak. Qogoz planshetga tortiladi. Guashda ishlash uchun material gruntlanishi lozim. Ular qog'ozda, Kartusda, matoda, faner yoki taxtaga surtib tayyolanadi. Buning uchun asosan yelimdan foydalaniladi. eng yaxshi asos bolib maxsus tayyorlangan gruntlangan mato xizmat qiladi. Uni xuddi moyboyoq texnikasiga tayyorlanadigan mato singari ishlovdan chiqariladi. Guash uchun yassi va dumaloq korinishdagi yumshoq, yarim yumshoq, shuningdek dag'al moyqalamlar ishlatiladi. Palitra ham yuzasi chuqurroq plastmassadan yoki chinnidan yasalgan bolishi ksrak. U chetlari bukib tayyorlangan va emal' surtilgan metaldan tayyorlangan bolishi ham mumkin.

Shundan undagi suyuqroq qorishtirilgan boyoqlar oqib ketmaydi. Palitraga chiqarilgan boyoqlar ishlash tugagach usti nam latta bilan olib quyib saqlanadi. Shunda u keyingi safar ishlatishgacha qurib qolishdan saqlanadi.

Adabiyotlar:

Prozorova M. N. et al. University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation //Linguistics and Culture Review. – 2021. – T. 5. – №. S3. – C. 1574-1585.

Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021).

University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. *Экономика и социум*, (5-1), 445-448.

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. www.conferencepublication.com, 22.

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(12), 20-22.

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. *International Journal on Integrated Education*, 3(8), 215-217.

Б.Бойметов, Ў.Нуртаев Тасвирий санъат технологияси ва нусха кўчириш (ўқув қўлланма) Тошкент-«Iqtisod-moliya»2007

Tolipov N, Abdirasilov S,Oripova N Rangtasvir O'quv qo'llanma Toshkent. O'zbekiston-2006

Кирцер Ю.М Рисунок и живопись. учебное пособие Москва “Высшая школа”-2005.